

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ГУВОҲЛАРНИНГ ВА ЖАБРЛАНУВЧИЛАРНИНГ ИММУНИТЕТ ҲУҚУҚИ

Хайдаров Бегзод Шухратович

Фарғона вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судьяси.
j.fargona@sud.uz. Тел.:+998905305509

Аннотация. Мақолада жиноят-процессуал муносабатларда гувоҳларнинг ва жабрланувчиларнинг иммунитет ҳуқуқининг долзарблиги чуқур таҳлил қилиниб, ушбу жараёни янада такомиллаштиришга зарурияти асослантирилган, Жиноят процессининг энг муҳим иштирокчилари сифатида гувоҳ ва жабрланувчиларнинг процесдаги иштироки иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш жараёни ўрганилган. Жиноят процессида гувоҳларнинг ва жабрланувчиларнинг иммунитет ҳуқуқи билан боғлиқ соҳа олимларининг фикрлари таҳлил қилинган, мақоланинг хулоса қисмида эса тергов органларига оид хорижий давлатларнинг илгор тажрибаларининг ижобий томонларини инобатга олинган ҳолда миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш бўйича таклифлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: жабрланувчи, гувоҳ, ҳимоя қилинувчи шахс, иммунитет, дахлсизлик, маънавий, жисмоний ёки мулкый зарар, жиноят ҳақида хабар бермаганлик, ҳимоя қилинувчи шахс.

Аннотация. В статье глубоко анализируется актуальность права на неприкосновенность свидетелей и потерпевших в уголовно-процессуальных отношениях, обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования этого процесса, а также рассматривается участие свидетелей и потерпевших в процессе установления истины по делу, как важнейших участников уголовного процесса. Проанализированы мнения ученых в данной области относительно права на иммунитет свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве, а в заключительной части статьи представлены предложения по его имплементации в отечественное

законодательство с учетом позитивных аспектов передового опыта зарубежных стран в отношении следственных органов.

Ключевые слова: потерпевший, свидетель, охраняемое лицо, иммунитет, неприкосновенность, моральный, физический или имущественный ущерб, несообщение о преступлении, охраняемое лицо.

Abstract. The article deeply analyzes the relevance of the right to immunity of witnesses and victims in criminal procedural relations, substantiates the need for further improvement of this process, and also considers the participation of witnesses and victims in the process of establishing the truth in the case, as the most important participants in the criminal process. The opinions of scientists in this field regarding the right to immunity of witnesses and victims in criminal proceedings are analyzed, and in the final part of the article proposals are presented for its implementation in domestic legislation, taking into account the positive aspects of the best practices of foreign countries in relation to investigative bodies.

Keywords: victim, witness, protected person, immunity, inviolability, moral, physical or property damage, failure to report a crime, protected person.

Иммунитет¹ – (лот *immunitas*) бирор нарсдан халос, озод бўлиш, кутулиш маъносини билдиради. Барчамизга маълумки, иммунитет атамаси нафақат тиббиётда, балки ҳуқуқ соҳасида ҳам кенг қўлланилади. Агар тиббиётда иммунитет турли хил касалланишлардан ҳимоя қилиш реакцияси сифатида талқин этилса, ҳуқуқда мазкур атама айрим шахсларга берилган алоҳида ҳуқуқ ва имтиёзлар сифатида тушунилади. Ўз навбатида, жиноят ва жиноят-процессуал муносабатларда, иммунитет институтига алоҳида мақомга эга бўлган шахсларнинг касбий фаолиятига ноқонуний аралашидан ҳимоя қилиш ҳамда уларни маъмурий, жиноий ёки бошқа турдаги жавобгарликка тортилмаслигини таъминлашдан иборат ҳуқуқий кафолатлар тизими сифатида

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 8000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев ва бошқ.; –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2016. –Б. 202

каралади. Жиноят процессининг энг муҳим иштирокчиларидан бири гувоҳ ва жабрланувчи бўлиб, уларнинг процессдаги иштироки иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш жараёнида ўта муҳимдир. Жиноятдан маънавий, жисмоний ёки мулкӣ зарар етказган кўрган шахс жабрланувчи², жиноят иши бўйича бирор ҳолатни биладиган шахс гувоҳ³ ҳисобланади.

Гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошлари гумон қилинувчига, айбланувчига тааллуқли ҳолатлар ҳақида гувоҳ ёки жабрланувчи тариқасида фақат ўзларининг розиликлари билан сўроқ қилинишлари мумкин⁴. Улар кўрсатув беришдан бош тортганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилмайдилар. Шунга кўра, жиноятга дахлдорлик, яъни олдиндан ваъда бермаган ҳолда жиноят ҳақида хабар бермаганлик ёки жиноятни яширганлик учун улар жавобгарликка тортилмайди⁵.

Жиноят процессида жиноятларни олдини олиш ва уларни фош этишга кўмаклашадиган шахслар тоифаси мавжуд бўлиб, улар хавфсизлигини таъминлаш масаласи долзарб ҳисобланади.

Ҳимоя қилинувчи шахсларга оид муносабатларни тартибга солиш юзасидан, 2019 йил 14 январда “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун қабул қилиниб, қонуннинг асосий вазифаси юқоридаги шахслар ҳаёти, соғлиғи ҳамда мол-мулкига тажовуз ва таҳдидларни олдини олишда хавфсизлик чораларини белгилашдан иборатдир⁶.

Қонунга кўра, хавфсизлик чоралари қуйидагилардан иборат:

² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 54-моддаси. <https://lex.uz/acts/111460>. Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

³ Ўша манбаа 66-модда. <https://lex.uz/acts/111460>. Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

⁴ Ўша манбаа 116-модда. <https://lex.uz/acts/111460>. Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

⁵ Ўша манбаа 31-модда. <https://lex.uz/acts/111460>. Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

⁶ “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 1-моддаси <https://lex.uz/docs/4159913> Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

- 1) ҳимоя қилинувчи шахс тўғрисидаги маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш;
- 2) шахсни, уй-жойни ва бошқа мол-мулкни қўриқлаш;
- 3) ҳимоя қилинувчи шахсга махсус индивидуал ҳимоя воситаларини ва техник воситаларни бериш;
- 4) вақтинчалик хавфсиз жойга жойлаштириш;
- 5) бошқа яшаш жойига кўчириш, иш (хизмат) ёки ўқиш жойини ўзгартириш;
- 6) ҳужжатларни алмаштириш;
- 7) ҳимоя қилинувчи шахс тўғрисидаги маълумотлардан фойдаланилишини чеклаш;
- 8) қамокда ёки жазони ўташ жойларида сақланаётган ҳимоя қилинувчи шахсга нисбатан қўшимча хавфсизлик чораларини таъминлаш⁷.

Ушбу 6 ва 7-бандларда назарда тутилган хавфсизлик чоралари фақат оғир ва ўта оғир жиноят ишлари бўйича зарур бўлган ҳолларда амалга оширилади⁸.

Ҳимоя қилинувчи шахс тўғрисидаги маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш -хавфсизлик чораларини таъминловчи органнинг қарорига биноан, операторларда турган давлат ахборот-маълумот фондларидаги ва бошқа ахборот-маълумот фондларидаги ҳимоя қилинувчи шахс ҳақидаги маълумотлар берилишига тақиқ ўрнатиш, унинг телефони абонент рақамларини ҳамда унинг фойдаланувидаги ёки унга тегишли транспорт воситаларининг давлат рақам белгиларини ўзгартириш йўли билан амалга оширилади⁹.

Ҳимоя қилинувчи шахснинг ҳужжатларини алмаштириш - уларга фамилияси, исми, отасининг исми ва бошқа маълумотлари ўзгартирилган

⁷ Ўша манбаа 6-модда. <https://lex.uz/docs/4159913> Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

⁸ Ўша манбаа. Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

⁹ Ўша манбаа 7-модда. <https://lex.uz/docs/4159913> Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар ҳамда ўзга ҳужжатлар беришдан иборат бўлиб, янги фамилия, исми, отасининг исми ҳимоя қилинувчи шахс билан албатта келишилган ҳолда ёки ушбу шахс томонидан, вояга етмаганлар учун эса улар ота-оналарининг ёки бошқа қонуний вакилларининг розилиги билан танланади¹⁰.

Ҳимоя қилинувчи шахс тўғрисидаги маълумотлардан фойдаланишни чеклаш - жиноят иши материалларидан уларнинг анкета маълумотларини олиб қўйиб, уларни асосий иш юритувидан ажратиб сақлаш, шунингдек бунинг учун иш доирасида таҳаллусдан фойдаланишдан иборат¹¹.

Терговга қадар текширувни амалга оширувчи, суриштирув, дастлабки тергов органлари, прокурор ҳимоя қилинувчи шахсларга таҳдид мавжуд бўлганлиги ҳақидаги ариза (хабар)ни олгач, уни текшириб кўриши ва бу шахсга нисбатан хавфсизлик чораларини қўллаш тўғрисида 3 кун ичида, кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда эса дарҳол қарор (ажрим) қабул қилиши шарт¹².

Хавфсизлик чораларини бекор қилишга фақат ҳимоя қилишни таъминлаш тўғрисида қарор қабул қилган органнинг ёхуд жиноят ишини юритаётган органнинг қарорига (ажримига) кўра йўл қўйилади. Суд жиноят иши бўйича ҳукм чиқараётганда хавфсизлик чораларини бекор қилиш ёхуд мазкур чораларни бундан буён қўллаш тўғрисида ажрим чиқаради¹³.

Суд процессида ошкораликни таъминлаш учун ҳимоя қилинувчи шахслар гувоҳ ва жабрланувчи тариқасида иш ҳолатлари бўйича сўрок қилиниши мумкин. Бунда уларнинг таҳаллуслари бўйича шахси аниқланиши, ҳақиқий анкета маълумотлари сир сақланиши таъминланиши лозим.

¹⁰ Ўша манбаа 12-модда. <https://lex.uz/docs/4159913> Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

¹¹ “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 13-моддаси. <https://lex.uz/docs/4159913> Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

¹² Ўша манбаа 18-модда. <https://lex.uz/docs/4159913> Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

¹³ Ўша манбаа 20-модда. <https://lex.uz/docs/4159913> Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

Шунинг учун дастлабки тергов органи томонидан айблов хулосасига илова қилинадиган суд мажлисига чақирилиши лозим бўлган шахслар рўйхатида уларнинг тахаллуслари кўрсатилиши мумкин. Хавфсизлиги таъминланишига муҳтож бўлган шахслар ҳақидаги маълумотлар улар иштирокида ўтказилган тергов ҳаракатлари баённомаларининг кириш қисмлари билан бирга муҳрланган ҳолда судга тақдим этилади. Улар билан фақат айблов хулосасини тасдиқловчи прокурор ва ишни кўриб чиқувчи судья танишиши мумкин¹⁴.

Ҳимоя қилинувчи шахслар суд муҳокамаси жараёнида ёлғон кўрсатув берганлик ёки кўрсатув беришдан бош тортганлик учун огоҳлантирилиб, тилхат-қасамёдда тахаллуси кўрсатилган ҳолда ҳақиқий бўлмаган имзосини кўйгани ҳолда ёлғон кўрсатув берса ёки кўрсатув беришдан бош тортса, кейинчалик мазкур тилхат-қасамёд уларнинг жиноий жавобгарлигини таъминланишда далил сифатида олинishi ёки олинмаслиги масаласида муаммо вужудга келади. Мазкур масалани ечими қонунчиликда очиб берилмаган. Шунга кўра, тахаллусли сўроқ қилинган ҳимоя қилинувчи шахсларни ЖКнинг 238, 240-моддалари билан жавобгарликка тортишда тахаллусда берган тилхат-қасамёди далил сифатида олинishi лозимлигини қонунчиликда белгиланиши керак.

Шунингдек, “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун билан ҳужжатларни алмаштириш ва ҳимоя қилинувчи шахс тўғрисидаги маълумотлардан фойдаланишни чеклаш хавфсизлик чораси фақат оғир ва ўта оғир жиноят ишлари бўйича амалга оширилиши кўрсатилган бўлса, ЖПКда эса бу ҳолат жиноятларнинг барча турлари бўйича амалга оширилиши кўрсатилган бўлиб, қонунчилик нормаларининг бир-бирига қарама-қаршилиги вужудга келган.

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 381-моддаси. <https://lex.uz/acts/111460>. Мурожаат вақти 08.02.2025 йил

Бундан ташқари, “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун билан ҳимоя қилинувчи шахсларга хавфсизлик чораларини қўллаш, қўлланилган хавфсизлик чораларини бекор қилиш, суд жиноят иши бўйича ҳукм чиқараётганда хавфсизлик чораларини бекор қилиш ёхуд мазкур чораларни бундан буён қўллаш тўғрисида ажрим чиқариши белгиланган бўлса-да, ЖПКда эса бу нормалар ўз аксини топмаган.

Ваҳоланки ЖПКнинг 1-моддаси талабларига мувофиқ, Ўзбекистон ҳудудида жиноят ишларини юритиш тартиби Жиноят-процессуал кодекси билан белгиланади.

Жиноят процессида ҳимоя қилинувчи шахсларнинг хавфсизлик чораларини таъминлаш мақсадида қонунчиликдаги бу бўшлиқларни тўлдириш талаб этилади.

Шунинг учун янги таҳрирда қабул қилинадиган Жиноят-процессуал кодексига алоҳида шахсларга нисбатан жиноят иши қўзғатишнинг, процессуал мажбурлов чораларини қўллашнинг, тергов ҳаракатлари ўтказишнинг махсус тартиби ва ўзига хос хусусиятларини ўз ичига оладиган “Иммунитет ёки имтиёзга эга шахсларга нисбатан иш юритиш” номли янги боб билан тўлдириш, мазкур бобда ҳимоя қилинувчи шахслар хавфсизлигини таъминлашга доир нормалар киритилиши таклиф қилинмоқда. Ўйлаймизки, киритилаётган ушбу институт иммунитетга эга шахсларнинг ўз вазифаларини бажаришларида ҳар қандай босимлардан ҳимоя қилиб, келгусида янада такомиллашиб боради.